

ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM

NOME:

DATA:

__/__/__

EM CASOS DE EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS, PROCURAR A MATERNIDADE DO HFSE, DISPONÍVEL POR 24H NO 2º ANDAR DO PRÉDIO PRINCIPAL

- Sangramento vaginal;
- Ausência dos movimentos do bebê;
- Perda de líquido pela vagina (pode indicar ruptura da bolsa);
- Dor abdominal forte ou contrações regulares;
- Febre persistente;
- Aumento da pressão arterial.

Outras orientações:

ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM

NOME:

DATA:

__/__/__

EM CASOS DE EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS, PROCURAR A MATERNIDADE DO HFSE, DISPONÍVEL POR 24H NO 2º ANDAR DO PRÉDIO PRINCIPAL

- Sangramento vaginal;
- Ausência dos movimentos do bebê;
- Perda de líquido pela vagina (pode indicar ruptura da bolsa);
- Dor abdominal forte ou contrações regulares;
- Febre persistente;
- Aumento da pressão arterial.

Outras orientações:

